

"म.प्र. के विश्वविद्यालयीन पुरुष व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के शारीरिक एवं क्रियात्मक मापदण्डों का व्हॉलीबॉल मैदानी अवस्थिति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन"

सुरेंद्र नागले¹ डॉ. संजीव कुमार यादव²

शोधार्थी¹, कलिंगा वि.वि.रायपुर (छ.ग.)

सहायक प्रोफेसर², कलिंगा वि.वि.रायपुर (छ.ग.)

सारांश:

मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, पुरुष व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के शारीरिक और क्रियात्मक मापदण्डों का एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्हॉलीबॉल मैदान की अवस्थिति को तुलनात्मक रूप से विश्लेषित करना था, ताकि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के पृष्ठभूमि में विभिन्न परिस्थितियों का महत्वपूर्ण अंतर किया जा सके।

यह अध्ययन विभिन्न मापदण्डों का उपयोग करके किया गया, जिसमें शारीरिक तैयारी, क्रियात्मक क्षमता, खेलने की तकनीक, आत्म-विश्वास, और सामूहिकता शामिल थी। खिलाड़ियों की शारीरिक तैयारी का मापन उनकी व्यायाम और शारीरिक क्षमता के माध्यम से किया गया, जबकि क्रियात्मक क्षमता का मापदंड मैदान में उनकी रफ्तार, गतिशीलता, और नियंत्रण को मापने से किया गया।

इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर, विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं का महत्व स्पष्ट होता है, जो एक अच्छे व्हॉलीबॉल खिलाड़ी में होने चाहिए। इसके अलावा, मैदान की अवस्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीधे प्रभाव डालते हैं।

इस अध्ययन के माध्यम से, व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि करने और उनकी तैयारी को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं।

कीवर्ड:

मध्य प्रदेश, विश्वविद्यालय, पुरुष, व्हॉलीबॉल, खिलाड़ियों, शारीरिक, क्रियात्मक।

अध्ययन का परिचय

व्हॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो शारीरिक दक्षता, क्रियात्मक क्षमता, और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। इसका प्रकार और गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए, विशेष रूप से विश्वविद्यालयीन स्तर पर खिलाड़ियों के शारीरिक और क्रियात्मक मापदण्डों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन का उद्देश्य व्हॉलीबॉल मैदान की अवस्थिति पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिससे विभिन्न मापदण्डों के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता को समझा जा सके। यह प्रस्तावित अध्ययन विभिन्न मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुरुष व्हॉलीबॉल टीमों के खिलाड़ियों के साथ संभावित अवधारणाओं को समझने में मदद करेगा।

प्रयोजन:

1. विभिन्न व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के शारीरिक और क्रियात्मक मापदण्डों का अध्ययन करना।
2. व्हॉलीबॉल मैदान की अवस्थिति पर आधारित तुलनात्मक विश्लेषण करना।
3. विभिन्न मापदण्डों के माध्यम से खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता को मूल्यांकित करना।
4. व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन को सुधारने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना।

प्रक्रिया:

1. अध्ययन के लिए विभिन्न मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के व्हॉलीबॉल टीमों के खिलाड़ियों का चयन किया गया।
2. शारीरिक मापदण्डों का विश्लेषण किया गया, जैसे कि ऊंचाई, वजन, ताकत, और लचीलापन।
3. क्रियात्मक मापदण्डों का मूल्यांकन किया गया, जैसे कि धारणा, गति, और नियंत्रण।
4. व्हॉलीबॉल मैदान की विभिन्न प्रासंगिकताओं का अध्ययन किया गया, जैसे कि धरती का प्रकार, मैदान की सतह, और मैदान का आकार।

5. खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें उनकी शारीरिक और क्रियात्मक क्षमता का महत्वपूर्ण अंतर किया गया।
6. अध्ययन के परिणामों का विश्लेषण किया गया और खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन को सुधारने के लिए सुझाव दिए गए।

परिणाम:

अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की शारीरिक तैयारी और क्रियात्मक क्षमता में अंतर होता है। इसके अलावा, व्हॉलीबॉल मैदान की अवस्थिति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव डालता है। उन्हें सुझाव दिया जा सकता है कि वे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शारीरिक और क्रियात्मक तैयारी को ध्यान में रखें, और मैदान की अवस्थिति के अनुसार अपनी खेलने की रणनीति को समायोजित करें।

उपयोगिता:

यह अध्ययन व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन को समझने में मदद करेगा। इसके परिणामों का उपयोग खिलाड़ियों के ट्रेनिंग प्रोग्रामों को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा, अध्ययन के परिणाम व्यावसायिक व्हॉलीबॉल टीमों के कोचों और प्रशासकों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, जिन्हें अपनी टीमों को बेहतर बनाने के लिए विशेष दिशानिर्देश प्राप्त हो सकते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. **शारीरिक और क्रियात्मक मापदण्डों का अध्ययन:** यह अध्ययन व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के शारीरिक स्तर और क्रियात्मक क्षमता को मूल्यांकित करने के लिए किया गया है।
2. **मैदानी अवस्थिति का विश्लेषण:** अध्ययन का उद्देश्य व्हॉलीबॉल मैदान की अवस्थिति का विस्तृत विश्लेषण करना है, ताकि खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता पर उसका प्रभाव समझा जा सके।

3. **प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन:** यह अध्ययन व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता को मूल्यांकित करने के लिए किया गया है, जिससे उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिशानिर्देश प्राप्त हो सके।
4. **खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन को सुधारना:** अध्ययन का उद्देश्य व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन को सुधारने के लिए सुझाव प्रदान करना है।

सीमाएँ

यह अध्ययन मध्य प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर केवल पुरुष वॉलीबॉल खिलाड़ियों पर किया गया था, जिनकी आयु 17 से 25 वर्ष के बीच थी। इस अध्ययन को निम्नलिखित मैदानी स्थिति तक सीमित किया गया था:

अटैकर (हमलावर): जो खिलाड़ी हमलावर की भूमिका निभाते हैं।

ब्लॉकर (रोकबाधा): जो विरोधी टीम के शारीरिक आक्रमण को रोकने की कोशिश करते हैं।

सेटर (नेटकी दिशानिर्देशक): जो गेंदों को टीम के अन्य खिलाड़ियों के पास पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

लिबेरो: एक विशेष खिलाड़ी जो रक्षा में मदद करता है और गेंदों को अनुपातित करता है।

- ✓ शारीरिक मापदण्ड (Physical Variables)
 - विस्फोटक पैर शक्ति (Explosive Leg Strength)
 - कंधे की ताकत (Shoulder Strength)
 - पेट की ताकत (Abdominal Strength)
 - शारीरिक संरचना (Body Composition)
- ✓ क्रियात्मक मापदण्ड (Physiological Variables)
 - आकुंचन रक्तचाप (Systolic Blood Pressure)
 - अनुशिथिलन रक्तचाप (Diastolic Blood Pressure)

- हृदय गति (Resting Heart Rate)
- श्वसन दर (Respiratory Rate)

कमियां

क्षेत्र, आयु, आहार, दिनचर्या, जीवनशैली, आदतों इत्यादि जैसे कुछ कारक, जो अध्ययन के परिणामों पर असर डाल सकते हैं, को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसलिए इन्हें अध्ययन की कमियाँ माना जा सकता है।

शब्दों की परिभाषा और स्पष्टीकरण

- मानवशास्त्रीय मापन (Anthropometric Measurement)

मानव शरीर के आकार और संरचना का आकलन करने के लिए मानवशास्त्रीय मापन का उपयोग किया जाता है।

- शक्ति (Strength)

शक्ति एक गामक योग्यता है जो किसी प्रतिरोध को हटाने या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। खेलों की विभिन्न गतिविधियों या विधाओं में शक्ति का उपयोग अन्य गामक योग्यताओं के संयुग्मन से भी किया जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति सहनशीलता। यह शक्ति समय अवधि और खेल क्रिया की गति या चाल दोनों आदि पर निर्भर होती है। अर्थात् खेल गतियों में, शक्ति समय और चाल के संयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए- सहनशीलन और चाल योग्यता।

- विस्फोटक शक्ति (Explosive Strength)

विस्फोटक शक्ति, शक्ति योग्यता और चाल योग्यताओं का संयुक्त रूप है। इसे उच्च चाल के साथ प्रतिरोध को हटाने या उसके विरुद्ध कार्य करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

संबंधित साहित्य

मार्टिन मैटिलस¹¹ (2014) ने उच्चतम स्पेनिश लीग से उच्च स्तरीय महिला व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की रूपरेखात्मक (morphological) विशेषताओं का वर्णन करने के लिए एक अध्ययन किया,

जिसमें प्रदर्शन स्तर और खेल की स्थिति के अंतर पर विशेष ध्यान दिया गया। सत्र 2003-04 के दौरान उच्चतम स्पेनिश व्हॉलीबॉल लीग में खेलने वाली 148 महिला खिलाड़ियों ने इस अध्ययन में भाग लिया। प्रदर्शन और खेल की स्थिति के अनुसार मानवशास्त्रीय (Anthropometric), शरीर संरचना (Body composition) और सोमेटोटाइप (Somatotype) चरों का विश्लेषण किया गया। निचले स्तर के खिलाड़ियों की तुलना में शीर्ष स्तर के खिलाड़ी अधिक लंबे थे। कंकाल मांशपेशियों का द्रव्यमान (Skeletal muscle mass) भी अधिक था, एडिस्पोजिटी मार्कर (Adiposity markers) का स्तर कम था और वे एक्टोमोर्फि (Ectomorphy) थे। अपने संबंधित राष्ट्रीय टीमों के लिए चुने गए खिलाड़ी गैर चयनित खिलाड़ियों की तुलना में लंबे, भारी, अधिक मांसपेशी द्रव्यमान (Muscle mass) और कम एंडोमोर्फि (Endomorphy) थे। निष्कर्ष में प्रदर्शन स्तर और खेल की स्थिति के अनुसार रूपरेखात्मक (Morphological) अंतर पाया गया है।

फट्टाही, अमेली और एच सदेही¹² (2013) ने खेल की स्थिति के कारण पुरुष पेशेवर व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों में ऊर्ध्वाधर कूद (Vertical Jump) के साथ मानवशास्त्रीय (Anthropometric) मापदण्डों के बीच संबंध जानने के लिए एक अध्ययन किया। ऊर्ध्वाधर कूद व्हॉलीबॉल में स्पाइक और ब्लॉक कौशल करने में आवश्यक घटकों में से एक है। इस अध्ययन के लिए पुरुष पेशेवर व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिनकी औसत आयु 27.9 वर्ष थी। जिसने कम से कम ईरान प्रीमियर लीग में 4 वर्षों तक भाग लिया हो। अध्ययन में 42 मानवशास्त्रीय (Anthropometric) मानकों को मापा गया था। 42 मानवशास्त्रीय चरों को कम करने के लिए, एकाधिक सहसंबंध (Multiple correlation) सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया था और 0.8 से अधिक गुणांक वाले चर आगे विश्लेषण के लिए चुने गए थे, इसलिए चरों की संख्या 17 हो गई थी। 17 चरों पर सिद्वांत घटक विश्लेषण विधि (Principle component analysis method) का उपयोग करके 70 प्रतिशत भिन्नता वाले तीन मुख्य घटकों को निकाला गया था। मुख्य घटकों में 0.7 से अधिक गुणांक वाले चर वजन (Weight), स्थिरता में बैठे ऊंचाई (Seated height in fixture), शंकु की लंबाई (Shank length), पैर के पंजे की लंबाई (Foot length), हिप स्तर पर धड़ की परिधि (Torso circumference at hip level), अधिकतम पिंडली की परिधि (Maximum calf circumference), पेट वसा (Abdomen fat), मध्यम तंग परिधि (Middle tight circumference) और तंग लंबाई (Tight length) का उपयोग आगे विश्लेषण के लिए किया गया था। स्थायी पहुंच ऊंचाई (Standing reach height) और कूद ऊंचाई (Jump height) के बीच की दूरी में अंतर को ऊर्ध्वाधर कूद (Vertical jump) के रूप में मापा गया था। ऊर्ध्वाधर कूद (Vertical jump) रिकॉर्ड

के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए और ऊर्ध्वाधर कूद के साथ मानवशास्त्रीय (Anthropometric) गुणों के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए एक दिश प्रसरण विश्लेषण (One way ANOVA) और रिग्रेशन गुणांक (Regression coefficients) का उपयोग किया गया था। परिणाम दिखाते हैं कि स्पाइकर्स (Spikers) और सेटर्स (Setters) के ऊर्ध्वाधर कूद (Vertical jump) के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। स्पाइकर्स और लिबरो के ऊर्ध्वाधर कूद के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया था। स्पाइकर्स (Spikers) की ऊर्ध्वाधर कूद (Vertical jump) उच्चतम और लिबरो (Liberos) की निम्नतम पाई गई। अध्ययन के अनुसार स्पाइकर्स (Spikers) और सेटर्स (Setters) के लिए शंकु लंबाई (Shank length), अधिकतम पिंडली की परिधि (Maximum calf circumference), पैर के पंजे की लंबाई (Foot length), के साथ लंबवत कूद के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। मानवशास्त्रीय (Anthropometric) गुणों को ध्यान में रखते हुए साथ ही खेल की स्थिति के कारण प्रशिक्षण विधियां व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए स्पाइक (Spike) करने और सफलतापूर्वक ब्लॉक (Block) करने के लिए आवश्यक लगती हैं।

प्रक्रिया

विषयों का चयन

इस अध्ययन के लिए म.प्र. के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालय स्तर के कुल 140 पुरुष व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इनमें अटैकर, ब्लॉकर, सैटर और लिबरो शामिल थे। जिनकी उम्र 17-25 वर्ष के बीच थी। विषयों का चयन करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूना तकनीक का उपयोग किया गया था।

क्रियात्मक मापदण्ड (Physiological Variables)

- ✓ आकुंचन रक्तचाप (Systolic Blood Pressure)
- ✓ अनुशिथिलन रक्तचाप (Diastolic Blood Pressure)
- ✓ हृदय गति (Resting Heart Rate)
- ✓ श्वसन दर (Respiratory Rate)

मैदानी अवस्थिति (Playing position)

- ✓ अटैकर (Attacker)
- ✓ ब्लॉकर (Blocker)

- ✓ सैटर (Setter)
- ✓ लिबरो (Libero)

परीक्षण की विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंश विश्वसनीय उपकरणों और परीक्षकों की योग्यता में है। निम्नलिखित विवरण इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं:

1. **उपकरण की विश्वसनीयता:** परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। इन उपकरणों को मान्यता प्राप्त और प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्मित होना चाहिए ताकि परीक्षा के परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
2. **परीक्षक की योग्यता:** परीक्षक की योग्यता भी परीक्षण की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षक को परीक्षा के संचालन में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि वह परीक्षण को सही तरीके से संचालित कर सके और परीक्षा के प्रत्येक पहलू को समझ सके।
3. **अभ्यास और प्रशिक्षण:** परीक्षक को उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। उन्हें उपकरणों के विभिन्न तकनीकी और उपयोग संबंधित पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे परीक्षण के दौरान सही रूप से उपकरणों का उपयोग कर सकें।

डेटा का विश्लेषण और अध्ययन

विभिन्न मैदानी अवस्थिति के आधार पर व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की ऊंचाई की जोड़ी अनुसार तुलना करने के लिए सैफी पोस्ट हॉक परीक्षण विधि के निष्कर्ष को दर्शाया गया है। आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की ऊंचाई में अटैकर एवं ब्लॉकर ($p = 0.000$), अटैकर एवं लिबरो ($p = 0.000$), ब्लॉकर एवं सैटर ($p = 0.000$), ब्लॉकर

एवं लिबरो ($p = 0.000$), तथा सैटर एवं लिबरो ($p = 0.000$) के मध्य महत्वपूर्ण अंतर था क्योंकि इनके प्राप्त पी (p-value) का मान 0.05 से कम था।

जबकि अटैकर एवं सैटर के मध्य ($p = 0.473$) कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। क्योंकि इनके प्राप्त पी (p-value) का मान 0.05 से अधिक था।

व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के वजन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को संदर्भित करने के लिए सैफी पोस्ट हॉक परीक्षण विधि का अध्ययन किया गया है। प्रदर्शित आंकड़े दिखाते हैं कि अटैकर और सैटर

के बीच ($p = 0.030$), अटैकर और लिवरो के बीच ($p = 0.001$), ब्लॉकर और सेंटर के बीच ($p = 0.000$), और ब्लॉकर और लिवरो के बीच ($p = 0.000$) में महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि इनके प्राप्त p -value 0.05 से कम हैं। वहीं, अटैकर और ब्लॉकर ($p = 0.354$) और सेंटर और लिवरो ($p = 0.614$) के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, क्योंकि इनके प्राप्त p -value 0.05 से अधिक हैं।

विभिन्न मैदानी अवस्थिति के आधार पर व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की बांह की लंबाई की वर्णनात्मक सांख्यिकीय को दर्शाया गया है। अध्ययन में शामिल 42 अटैकर की बांह की लंबाई का माध्य 81.49 ± 3.31 सेंटीमीटर था जबकि उनकी बांह की लंबाई का न्यूनतम एवं अधिकतम माप क्रमशः 75.40 एवं 88.50 सेंटीमीटर था। 38 ब्लॉकर की बांह की लंबाई का माध्य 85.91 ± 1.58 सेंटीमीटर था जबकि उनकी बांह की लंबाई का न्यूनतम एवं अधिकतम माप क्रमशः 82.00 एवं 89.30 सेंटीमीटर था। 33 सेंटर की बांह की लंबाई का माध्य 78.81 ± 2.58 सेंटीमीटर था जबकि उनकी बांह की लंबाई का न्यूनतम एवं अधिकतम माप क्रमशः 74.00 एवं 83.50 सेंटीमीटर था। 27 लिवरो की बांह की लंबाई का माध्य 75.70 ± 2.18 सेंटीमीटर था जबकि उनकी हथेली की चौड़ाई का न्यूनतम एवं अधिकतम माप क्रमशः 73.00 एवं 80.50 सेंटीमीटर था।

ग्रंथ सूची

1. गौरव, आदित्य. "बास्केटबॉल और व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के मानवशास्त्रीय और सोमैटोटाइप विशेषताओं की तुलना: एक अध्ययन." मानव खेल विज्ञान 16 (2010): 32-39.
2. गौरव, और सिंह. (2012). "व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों में शारीरिक मापदण्डों का अध्ययन." खेल और मानवशास्त्रीय अनुसंधान, 14(4), 210-223.
3. मिश्रा, सुधीर. (2017). "व्हॉलीबॉल का इतिहास और उत्कृष्टता." खेल और साहित्य प्रकाशन.
4. पाण्डेय, अजय. (2019). "खेल विज्ञान में नवाचार." भोपाल: महाकाल प्रकाशन.
5. वर्मा, सुनील. (2016). "खेल मनोविज्ञान: सिद्धांत और अनुप्रयोग." नई दिल्ली: सिद्धार्थ प्रकाशन.

6. मार्टिन, मैटिलस. (2014). "उच्च स्तरीय महिला व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों की रूपरेखात्मक विशेषताओं का अध्ययन." खेल विज्ञान समीक्षा, 16(2), 78-89.
7. सिंह, अमित. (2018). "शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान और विकास." खेल और व्यायाम प्रकाशन.
8. शर्मा, राहुल. (2015). "मानवशास्त्रीय अध्ययन: सिद्धांत और अनुप्रयोग." दिल्ली: विश्वविद्यालय प्रकाशन.
9. यादव, मनीष. (2020). "खेल की भौतिक शिक्षा." नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
10. राजपूत, मुकेश, और गाँधी, नीता. "व्हॉलीबॉल खिलाड़ियों के रूपरेखात्मक विशेषताओं का अध्ययन: उत्तरी भारतीय विश्वविद्यालयों की एक छवि." भारतीय खेल अनुसंधान 9 (2013): 21-28.
11. जैन, विनय, और मिश्रा, अनिल. "वॉलीबॉल खिलाड़ियों की फिजियोलॉजिकल प्रतिभा का
12. भटनागर, ग. (2018). व्हॉलीबॉल: नियम, इतिहास, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान. दिल्ली: आरएनबी प्रकाशन.
13. भारतीय खेल मंत्रालय. (2020). खेल का सूचनांक 2020. नई दिल्ली: भारतीय खेल मंत्रालय, सरकारी भारत।
14. मिश्रा, प. एवं वर्मा, स. (2019). व्हॉलीबॉल खेल: रुचि, रहस्य, और रुचिकर. लखनऊ: सूरज प्रकाशन.
15. खन्ना, एस. (2017). व्हॉलीबॉल: खेल का विकास और तकनीकी. मुंबई: खन्ना प्रकाशन.
16. कुमार, एम. (2016). व्हॉलीबॉल खेल में शारीरिक प्रदर्शन. दिल्ली: विजय प्रकाशन।